

MIRAK MUHAMMAD TOSHKANDIYNING "NAVODIR UL-AMSOL" ASARI VA UNING VUJUDGA KELISH OMILLARI

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat
o‘zbek tili va adabiyoti universiteti
2-bosqich tayanch doktoranti (PhD)
Djurabayev Yusufjon Isroiljanovich
pointnuqta@gmail.com

ANNOTATSIYA: Ushbu maqola Mirak Muhammad Toshkandiyning "Navodir ul-Amsol" asarini vujudga keltirgan ilmiy, adabiy va tarixiy omillarni o‘rganishga bag‘ishlangan. Asarning yaratilish sabablari, uning kompozitsion qurilishi, badiiy-ma’rifiy yo‘nalishi va manbashunoslik ahamiyati matn asosida tahlil qilinadi. Muallif shaxsiy intellektual ehtiyoj va ma’naviy niyat asosida, o‘z davrining ilmiy-adabiy muhiti bilan uzviy bog‘liq holda ushbu asarni yaratgan. Tadqiqotda matnning shakli, tili, estetik tuzilishi va adabiy bog‘liqlilari (intertekstual aloqalari) ilmiy asosda tahlil qilinadi. XVI asr Markaziy Osiyodagi madaniy va adabiy muhit kontekstida asarning uslubiy va tarixiy ahamiyati ochib beriladi. Asarda til, badiiyat va tafakkur uyg‘unligini ochish, uni hozirgi matnshunoslik mezonlari asosida baholash — tadqiqotning asosiy yo‘nalishini tashkil etadi.

Kalit so‘zlar: Mirak Muhammad Toshkandiy, Navodir ul-Amsol, maqollar, hikmatlar, matnshunoslik, manbashunoslik, forsiy-turkiy bog‘liqlik, adabiy tafakkur, intertekstual tahlil.

АННОТАЦИЯ: Данная статья посвящена изучению научных, литературных и исторических факторов, повлиявших на создание произведения «Наводир ул-Амсол» Мирака Мухаммада Ташкандий. В статье рассматриваются причины написания произведения, его композиционная структура, художественно-просветительская направленность и значение с точки зрения источниковедения. Автор, руководствуясь личной интеллектуальной потребностью и духовным стремлением, создает это сочинение в тесной связи с научно-литературной средой своего времени. В исследовании анализируются форма, язык, эстетическая структура текста и его литературные взаимосвязи (интертекстуальные связи) на научной основе. В контексте культурной и литературной среды Средней Азии XVI века раскрывается стилистическое и историческое значение произведения. Основное направление исследования заключается в выявлении гармонии языка, поэтики и мышления, а также в оценке текста на основе современных текстологических критериев.

Ключевые слова: Мирак Мухаммад Тошкандий, Наводир ул-Амсол, пословицы, изречения, текстология, источниковедение, персидско-тюркская взаимосвязь, литературное мышление, интертекстуальный анализ.

ABSTRACT This article is devoted to the study of the scholarly, literary, and historical factors that influenced the creation of *Navodir ul-Amsol*, a work by Mirak Muhammad Toshkandiy. It explores the reasons behind the composition of the work, its structural organization, its educational and literary orientation, and its value from the perspective of source studies. The author created the work out of a personal intellectual need and spiritual intent, in close connection with the literary and scholarly atmosphere of his time. The research analyzes the structure, language, aesthetic design, and literary interrelations (intertextual connections) of the text on a scholarly basis. Within the context of the cultural and literary environment of 16th-century Central Asia, the stylistic and historical significance of the work is revealed. The study's main focus is on uncovering the harmony of language, poetics, and thought, and evaluating the text through the lens of modern textual criticism.

Keywords: Mirak Muhammad Toshkandiy, Navodir ul-Amsol, proverbs, aphorisms, textual criticism, source studies, Persian-Turkic interrelation, literary thought, intertextual analysis.

KIRISH

So‘nggi yillarda o‘zbek mumtoz adabiyoti matnlarining ilmiy asosda qayta o‘rganilishi, tarixiy manbalarga tayanib matnlar tahlil qilinishi madaniy xotira va milliy o‘zlikni tiklashning ajralmas qismiga aylandi. Bu jarayonda mashhur adiblar bilan bir qatorda, o‘z davrining badiiy tafakkur muhitini yoritgan, ammo ilmiy muomalada yetarlicha o‘rganilmagan mualliflar ijodini qayta ochish zarurati tug‘ilmoqda.

Mirak Muhammad Toshkandiy tomonidan XVI asrda yozilgan “Navodir ul-Amsol” asari shaklan ixcham, ammo mazmunan ko‘p qatlamli, obrazli ifoda vositalari, tildagi poetik tafakkur va tarixiy-estetik me‘yorlarni mujassamlashtirgan manba sifatida alohida e‘tiborga loyiqdir. Asarda nafaqat adibning individual uslubi, balki o‘z davrining adabiy mezonlari, intertekstual aloqalari va she‘riy parchalar orqali ifodalangan tafakkur tizimi ham namoyon bo‘ladi.

Asar matnida keltirilgan baytlar, maqollar va iboralar she'riy tafakkurning tasnifi uchun xizmat qilgani holda, ularni tarjimaviy emas, balki o'zlashgan shaklda, original badiiy kontekstdagi holatda berilishi "Navodir ul-Amsol"ni o'zbek adabiyotida alohida asar sifatida baholash imkonini beradi. Asardagi ko'p tillilik — forsiy baytlar, iboralar va turkiy izohlarning uyg'unligi uni madaniy o'zaro ta'sirlarning ifodasi sifatida muhim tadqiqot ob'ekti qiladi.

Bugungi kunda ushbu asarning qo'lyozma va nashr variantlari o'rtasidagi tafovutlar, tarixiy shakllanishi, intertekstual tizimi va poetik konsepsiyasini aniqlash o'zbek matnshunosligining dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. Shu sababli, "Navodir ul-Amsol"ni chuqur va tizimli o'rganish, uni milliy madaniy merosning ilmiy tahliliga jalb etish zamonaviy adabiy-matnshunoslik uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Asosiy qism

"Navodir ul-Amsol" asarining vujudga kelish omillari

Mirak Muhammad Toshkandiyning "Navodir ul-Amsol" asari, avvalo, muallif tafakkurining ichki zarurati, davrning adabiy-estetik muhiti va xalqning iboralarga oid merosini saqlab qolish ehtiyoji natijasida dunyoga kelgan. Muallifning o'zi asar muqaddimasida bu to'plamni "ajam (fors) shoirlarining maqol va hikmatlaridan iborat" qilib tuzishni niyat qilganini ochiq bayon qiladi¹. U bu niyatini shunday izohlaydi:

"Mening qalbinga bir fikr keldiki, ajam (fors) shoirlarining maqol va hikmatlaridan iborat bir kitob tuzay. Shoyad bu notavon bandadan bir yodgor qolib, birovning ishiga yarar"².

Shu mazmunga ko'ra, "Navodir ul-Amsol" faqat maqollar majmuasi emas, balki hikmat, she'riy parchalar, badiiy til bilan mustahkamlangan, intertekstual asosga ega bo'lgan asardir. Mirak Muhammad maqol va iboralarni lug'aviy izoh

¹ Mirak Muhammad Toshkandiy. Navodir ul-Amsol. – B.1a. Saqlanayotgan joyi: Istanbul, Lalaliy to'plami, № 891.5, guruh: 01670-001. Matn fors tilidan tarjima qilingan.

² O'sha manba. –B.1a.

bilan emas, ularga javoban keltirilgan mazmunli baytlar, ruboiylar, gʻazal parchalari orqali yoritishga harakat qilgan. Shoirlarning sheʼrlaridan oʻz oʻrnida mohirona foydalangan. U sheʼriyatni faqat dalil emas, balki didaktik-estetik izoh vositasi sifatida ham qoʻllagan. Misol tariqasida, quyidagi misra bu ruhni ifodalaydi:

“Har gapning oʻz nuktasi, har nukta uchun esa munosib makon bor”³.

Asar kompozitsiyasi ham oʻziga xos. Muallif har bir maqolani alifbo asosida tuzilgan boʻlimlarga joylashtiradi. Har bir harfga tegishli maqollar navbatma-navbat, tartib bilan beriladi va izohlanadi. Bu uslub haqida muallif shunday yozadi:

“Toʻplamni esa har bir harf asosida tartibga soldim: birinchi bob fathali alif..., ikkinchi bob kasrali alif..., uchinchi bob zammali alif... va shu tarzda davom etadi”⁴.

Bu shakllanish uslubi oʻz zamonasi uchun yangi boʻlishi bilan birga, izlovchilar uchun foydalanish imkoniyatini osonlashtirgan. Har bir maqola tagiga mos ravishda bayt keltirilgan boʻlib, bu baytlar izoh boʻlish bilan birga, poetik mushohada uchun ham xizmat qiladi.

Asarning vujudga kelishida muhim omillardan yana biri — oʻz davrida maqollar lugʻatining shakllanayotgan adabiy-leksikografik anʼanasiga javob berishdir. Jumladan, Riyoziy Muhammad tomonidan 1598 yilda yozilgan “Dustur ul-Amal” asari bilan “Navodir ul-Amsol” oʻrtasida mazmuniy va shakliy tutashuv mavjud. Mirak Muhammad bu anʼanani davom ettirgan, ammo unga oʻziga xos tafakkur, poetik daraja va intertekstual mushohada olib kirgan⁵.

Muallifning oʻz fikricha, ushbu kitobni yozish — bir tomonlama tarjima yoki izohlash emas, balki ichki eʼtiqod va badiiy ifoda kuchi asosida amalga oshgan. U oʻzini mutafakkir emas, ammo bunday toʻplamni tuzish uchun “oz bilimli bir kambagʻal” boʻlsa-da, “mo la yudrak kulluhu la yutrak kulluhu” (yaʼni “bir

³ Oʻsha manba. –B.2a.

⁴ Oʻsha manba. –B.2a.

⁵ Bu gapni Yusuf Öz va B.Kahramanlar asarga yozgan tanqidiy matnlarida ham keltirib oʻtganlar. Qarang: Karaman, Bahaddin; Öz, Yusuf (nashrga tayyorlovchi). Nevâdirü'l-Emsâl (Tenkidli Metin). İstanbul: Yazma Eserler Kurumu, 2024.

narsaning hammasiga erishib bo‘lmasa-da, uni butkul tashlab bo‘lmaydi”) degan hikmat asosida ish boshlaganini aytadi.

Asarda keltirilgan manbalar va adabiy iqtiboslar tarkibi ham uni alohida o‘rganishga arzigulik qiladi. Muallif o‘z ishida 50 dan ortiq shoir va mutafakkirlarning nomini tilga oladi, ulardan ayrimlari — Riyoziy Samarqandiy, Vosifiy Buxoriy, Mushfiqiy Buxoriy, Ubaydiy Rokoniy, Hiloliy, Mir Devona — aynan o‘zbek adabiy muhitiga mansub bo‘lgan shaxslar hisoblanadi. Bu muallifning matn yaratishdagi madaniy tayanchini, xalqiy va adabiy ildizlarga suyanishini ko‘rsatadi.

Asarning umumiy matnshunoslik qadri, uning tuzilmasi, ishlangan uslubi, tanlangan poetik namunalarning kontekstual joylashuvi — bularning barchasi “Navodir ul-Amsol”ni badiiy-lisoniy tafakkurning noyob yodgorligiga aylantiradi. Bu asar, albatta, manbashunoslik, adabiyot tarixi, til estetikasi va xalq og‘zaki ijodi bo‘yicha tadqiqotlarda muhim ahamiyatga ega.

XULOSA

Mirak Muhammad Toshkandiyning “Navodir ul-Amsol” asari — XVI asr adabiy tafakkurining boy va ko‘p qatlamli ifodasi bo‘lib, o‘z davrining estetik va ijtimoiy muhitini chuqur aks ettiradi. Asarning yaratilish sabablari muallifning ichki intellektual ehtiyoji, ma’naviy qarashlari va xalq og‘zaki ijodini yozma adabiyot doirasida ilmiy-tasnifiy shaklda saqlab qolish istagidan kelib chiqadi.

Muallif bu asar orqali forsiy-turkiy adabiy bog‘liqlikni estetik darajada ko‘rsatadi, maqollar va hikmatlarni she’riy kontekstda tahlil etish an’anasini shakllantiradi. “Navodir ul-Amsol” oddiy lug‘at emas, balki adabiy tafakkur, matnshunoslik va tarixiy xotirani uyg‘unlashtirgan adabiy yodgorlikdir.

Bugungi matnshunoslik nuqtai nazaridan qaralganda, ushbu asar til qatlamlari, kompozitsion tuzilma, poetik tahlil va intertekstual mushohada jihatidan alohida ilmiy ahamiyat kasb etadi. U o‘zbek va fors adabiyoti tarixida hikmat va maqollar

asosida tuzilgan asarlar orasida o'ziga xos o'ringa ega bo'lib, hali to'liq o'rganilmagan, biroq keng ilmiy tadqiqotga loyiq manbadir.

FOYDALANILGAN MANBA VA ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Mirak Muhammad Toshkandiy. Navodir ul-Amsol. Лалалий тўплами, № 891.5, гуруҳ: 01670-001, феҳрист № 299664, нусха санаси: 1304 ҳ.
2. Karaman, Bahaddin; Öz, Yusuf (nashrga tayyorlovchi). Nevâdirü'l-Emsâl (Tenkidli Metin). İstanbul: Yazma Eserler Kurumu, 2024.
3. G. Flügel, *Die arabischen, persischen und türkischen Handschriften der k.k. Hofbibliothek* (Vena, 1865) – Asarning Vena nusxasi.
4. Yerdemir, Şerife. Hâlis İbrâhîm Efendi va Mecma' u'l-Emsâl'i. Doktorlik dissertatsiyasi. Kırıkkale Universiteti, 2022.
5. https://uzpedia.uz/pedia/zokoniy_nizomiddin_ubaydullo#:~:text=ZOKONiy%20NIZOMIDDIN%20UBAYDULLO%20Zokoniynig%20%E2%80%9CNavodir,kabi%20asarlari%20fors%20adabiyotining